

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov

DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov

PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va

Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Administratsiyasi

huzuridagi Axborot va

ommaviy

kommunikatsiyalar agentligi

tomonidan 2023-yil

3-mayda 078777 raqami

bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston

U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston

N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston

Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston

Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston

L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston

Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston

G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston

A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston

Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston

M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston

N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston

B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

Sovet hokimiyatining musulmon ulamolarga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari

Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti doktoranti, Farg'ona davlat texnika universiteti assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX asrning 20-40 yillarida Sovet hokimiyatining diniy ulamolarga nisbatan zo'ravonlik siyosati, ulamolarning qatag'on qurboniga aylanishlari, diniy marosimlar o'tkazishga qarshiliklar hamda respublika ijtimoiy hayotida din ta'sirini yoqotish uchun qilingan targ'ibot-tashviqot ishlari bayon qilingan.

Tayanch so'zlar: Diniy ulamolar, diniy marosimlar, milliy qadryatlar, Islom dini, "Xudosizlar" uyushmasi, targ'ibot-tashviqot, bolsheviklar, Sovet hokimiyati, qatag'on, aksilinqilobchilik, xalq dushmani, surgun, norozilik harakatlari.

Musulmon Turkiston xalqlarining tarixi nafaqat O'zbekiston, balki Islom olami tarixining uzviy bir qismidir. Islom dinining o'rni va roli asrlar davomida biz yashab turgan mintaqada xalqimizning ijtimoiy, siyosiy va madaniy-marifiy hayotida muxim ahamiyat kasb etib kelgan.

Rossiyada 1917 yil kuzida bolsheviklar hokimiyatga kelgach, ingliz imperialistlari joriy qilgan panturkizm, panislomizm tushunchalari qayta "tiriltirildi". Turkiy xalqlar va musulmonlarga qarshi o'ziga xos "salib urushi"ni olib borgan sovet Rossiyasining harbiy-siyosiy kuchlari sovet rejimiga qarshi qaratilgan isyon va norozilik chiqishlarini bostirish asnosida ozodlik harakati vakillariga "millatchi", "bosmachi", "panturkist", "panislomist", "xalq dushmani" kabi tamg'alarni bosdi. [1].

O'tgan asrning 20-30 yillarida sovet hokimiyati olib borgan ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy siyosat tufayli o'lkadagi jamiyatning barcha tabaqalari, jumladan, diniy ulamolar xam jabr ko'rdilar. Asrlar osha islom dini muhitida shakllanib kelgan qadriyatlarimiz oyoq osti qilindi, din ahliga nisbatan o'ta shavqatsiz munosabatda bo'lindi.

Sovet hokimiyati dinga qarshi kurashda dinning sinfiy mohiyatini ochib berish siyosatini qo'llab, bunda din to'g'risidagi marksizm-leninizm ta'limoti va partiya qarorlariga tayangan. Turli joylarda keng tashviqot ishlarini davom ettirish uchun 1925 yil aprelda "Butunittifoq xudosizlar uyushmasi" tuzildi. [2]. 1925-1947 yillarda faoliyat yuritgan Butunittifoq xudosizlar uyushmasi sovet hokimiyatining targ'ibot-tashviqot o'rgani hisoblanib, diniy muassasa va tashkilotlar faoliyatiga qarshi dahrilik siyosatining bosh tashkilotchisi bo'ldi. [3]. Xudosizlar uyushmasi o'z faoliyatini

yanada kuchaytirish maqsadida poytaxtdan chekka qishloqlargacha o'z targ'ibot-tashviqotlarini kengaytirganlar.

Ushbu uyushma o'z faoliyati samaradorligini yanada oshirish uchun turli tillarda jurnal, gazeta va risolalar nashr eta boshladi. Ular ichida "Bezbojnik" ("Xudosiz"), "Ateist", "Yuniy bezbojnik" ("Yosh xudosiz"), "Derevenskiy bezbojnik" ("Qishloqlik xudosiz") kabilari ajralib turgan. "Kurashuvchan ateizm" jurnali ham dinni "fosh etish" matbuot markazlaridan biriga aylandi. [3].

Sovet hokimiyatining milliy o'lkalarida zo'rvonlik siyosatiga qarshi qurolli harakatlar boshlandi. Ushbu harakat 1918 yil fevral oyining oxirida "Turkiston Muxtoriyatining tor-mor qilinishi bilan boshlanganligi" shu kungacha deyarli barcha sovet tarixchilari va boshqa mualliflar asarlarida e'tirof qilinadi. [4].

"Qatag'on" va "repressiya" so'zlari o'zbek tilida bir xil ma'noda ishlatiladi. Sovet hokimiyatining qatag'on siyosati siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy-mafkuraviy sohalarida o'tkazildi. Siyosiy qatag'onlar qizil terror, saylov huquqidan mahrum qilish, mehnat lashkarligiga olish, quloqlashtirish, surgun, katta qirg'in va deportatsiyalar; iqtisodiy qatag'onlar soliq, majburiy to'lovlar, iqtisodiy faoliyatni cheklash shaklida bo'lsa, ma'naviy-mafkuraviy qatag'onlar milliy, diniy qadryatlarni cheklash, madaniy merosni yo'q qilish, syenzura va boshqa shakllarda amalga oshirilgan. [4].

Mustabid sovet rejimi o'zgacha fikrlashga mutloqo toqat qila olmas edi. Lenin tomonidan allaqachon e'lon qilingan "Kim biz bilan birga bo'lmasa, u – dushmanimiz!" shiorini Stalin shavqatsizlik bilan amalga oshirishga kirishdi. [4].

Sovet xukumati ulamolarni "aksilinqilobchi"likda ayblab tazyiq o'tqaza boshladi. Masalan, ulamolarga "bosmachilarga ko'maklashgani, bosmachilarni yashirgani, bosmachilikda ishtirok etgani, ular bilan sherikchilik qilgani, josusligi, aksilinqilobiy tashkilotlarga a'zo bo'lgani, aksilinqilobiy targ'ibot yuritgani, terrorchiligi, bosmachilarga g'oyaviy rahnomolik qilgani" kabi ayblar qo'yilib, jazoga tortish ommaviy tus oldi. Mulla, shayx, qozi, imom, a'lam va mutavallilar boy, quloq bo'lgani yoki ularning yirik zamindorlarga xayrixohligi ham qatag'on qilinishiga sabab bo'lgan. [3]. Masalan: 1930 yil 22 fevralda boy va qulok bo'lgani, bosmachilarga kumaklashgani, bosmachilarni yashirgani aybi bilan 11 kishi otuvga hukm qilingan. Ularning orasida o'z davrining bilimdon ulamolari: Shaxobiddin Omonov, Mamadali Eshon Isokov, Mulla Fozil Oqilov, Xolmatxoji Mirzaliyev kabilar bulgan.

O'sha yilning aprely oyida aksilinkilobiy tashkilot guruhlarida ishtirok etgani va aksilinqilobiy targ'ibotchilikda ayblanib 110 nafar diniy ulamolar qamoqqa olingan. Ular OGPU qamoqxonalari qat'iy rejim ostida saqlanib, tergov qilingan.

Bu kabi ma'lumotlarni ko'plab keltirish mumkin. Aksilinqilobiy targ'ibot yuritgan, terrorchi, ommaviy chiqishda ishtirok etgan kabi o'nlab ayblar bilan butun O'rta Osiyo qamoqxonalari 1930 yil iyuniga qadar 51 nafar ulamo aynan

bosmachilarga sheriklikda, 59 ta ulamo josuslikda, 1 ta ulamo nolegal chegaradan o'tishda va 1 ta ruxoniy soxta pul chiqarishda ayblanib, tergov berishga majbur bo'lgan.

Ko'plab ulamolar xech qanday aybi bo'lmay turib, millatning sha'ni va haq-huquqini himoya qilganligi uchun otuvga hukm qilinishi, sovet hukumatining terror siyosatining bir ko'rinishi edi. Bunda bolsheviklar o'z maqsadlariga yetishish uchun har qanday vositalarni ishga solgan. Vaziyat keskinlashib borgan sari ularning ham terror siyosati ortib boraverdi.

1929 yil iyul oyiga kelib Sovet hokimiyati tomonidan butun mamlakat miqiyosida barcha cherkov, monastir, sinagoga, shu jumladan, masjidlar ham yopila boshlandi. [2].

NKVD va OGPU idoralarining "uchlik" a'zolari "yashirin faoliyat olib borayotgan" diniy ulamolarni asossiz va aybsiz ta'qib ostiga olganligi birlamchi xujjatlar orqali ma'lum bo'ladi.

Oz sonli ruhoniylarni xam yo'qotish maqsadida respublikadagi huquq-tartibot organlari, moliya idoralari hamda "Xudosizlar" uyushmasi hamkorligida, ularni muttasil solikka tortish orqali faoliyatini butunlay to'xtatish rejalashtirilgan. [3].

Bundan tashqari, shaxsiy adovat tufayli ham bir qancha ulamolar qatag'on qurboniga aylanganlar. Bazi bir mutasaddi rahbarlarning adolatsiz boshqaruvi, ikkiyuzlamachiligi, poraxo'rlik kabi illatlari din vakillari tomonidan tanqid qilinganligi tufayli ko'nglida shaxsiy adovatni tugib qo'ygan rahbarlar shu yo'l orqali o'ch olishga uringanlar.

Din ahlining diniy marosimlar o'tqazishi yoki dindor bo'lishining o'zi ham qoralangan. Jumladan, Abduolim Tog'ayev degan shaxs paxta yig'im-terimi davrida diniy marosimlarni, Ro'za xayitini o'tkazish orqali paxta yig'im-terimi muddatini atayin uzaytirganlikda ayblangan. U millatchi unsur, bosmachilar malayi, mulla, guruh tuzib diniy yig'ilishlar o'tkazib turishi bahonasi bilan otuvga hukm qilinadi. Bundan tashqari, Abduolim Tog'ayevning yig'inlarida ishtirok etgan 7 kishi otuvga mahkum qilinib, 3 kishi 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Qatag'on siyosati avj olgan davrda diniy marosimlar yashirin tarzda olib borilgan. Sovet hokimiyati bunday marosimlar o'tqazilayotganligi haqida xabar topsa, barcha ishtirokchilarni xibsga olgan. Ayrim ulamolar o'zlari yashab turgan joylardan badarg'a qilinib, ular chorvachilik bilan shug'illanishga majbur qilinganlar.

Yashab turgan vatanidan mahrum bo'lgan ulamolar diniy marosimlar (nikox to'yi, xatna qilish, hayit bayramlari, xatmi Qur'on, aza marosimlari) o'tkazish qat'iy taqiqlab qo'yilgan. Shuning uchun bunday marosimlar, asosan, yarim tunda, mutlaqo maxfiy tarzda o'tkazilgan.

Sovet hokimiyatining zo‘ravonlikka asoslangan noinsof siyosati tufayli ko‘plab ulamolar yo otuvga hukm qilindi, yo surgun qilindi, yoki xorijga chiqib ketishga majbur bo‘ldilar. Natijada respublikada dinni mukammal biladigan ilmi va ma‘rifatparvar insonlar butunlay yoqotilib, ularning o‘rnini dindan yuzaki tushunchalarga ega bo‘lgan sovet hukumatining topshiriqlarini ko‘r-ko‘rona ijro etuvchi shaxslar egalladilar. Diniy ulamolarni katag‘on qilish jarayonida ma‘naviy qadriyatlarimiz oyoq osti qilindi. Ulamolar tomonidan saqlanib kyelingan diniy va dunyoviy ilmlar hamda yurtimiz o‘tmishidan xabar beruvchi nodir ko‘lyozmalar musodara qilindi yoki yo‘qotib yuborildi. Tabiiyki, halq ijtimoiy hayotida islom dininig ta‘siri kamayib bordi.

Shunday qilib, Sovet hukumatining qatag‘onlari diniy ulamolar uchun ham, respublika hayotining barcha sohalari uchun ham qonli fojialar, son-sanoqsiz yo‘qotishlar va mashaqqatlarga to‘la davr bo‘ldi. U millionlab insonlarning hayotida asoratli iz qoldirdi. Lekin xalqimiz o‘zining metin irodasini, matonatini namoyon etib, kurashib yashadi. Qatag‘onning har qanday shiddatiga dosh berib, asliy qadriyatlari, urf-odatlari, dini va e‘tiqodlariga sodiq qola bildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Kelajak soxtakorlikni kechirmas. O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Tarix instituti yetakchi ilmiy xodimi, professor Qahramon rajabov bilan suhbat. Tafakkur. 15-bet.
2. Марголис А.Д., Притыкина Т.Б., Даниэль А.Ю. Советский государственный террор и сопротивление тоталитарному режиму: Хроника основных событий. 1917–1991. – СПб: Норма, 2017.
3. Salmonov A. O‘zbekistonda sovet hokimiyatining diniy siyosati: uydirma va tarix haqiqati. –T., Tafakkur, 2015.
4. Abdullayev R., Rahimov M., Rajabov Q. O‘zbekiston tarixi (1917-1991). O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Tarix instituti. O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz. – Toshkent “O‘zbekiston” NMIU, 2009.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixososial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudosizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулият фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliigi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article